

HUDUDIY BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISHDA STRATEGIK REJALASHTIRISHNING ROLI

THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN ACHIEVING REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Nazarov Nazirjon Narzilloevich
Alfraganus university katta o'qituvchisi

Nazarov Nazirjan Narzilloevich
Alfraganus University senior lecturer
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996085>

Annotatsiya. Mamlakatning qay darajada barqaror rivojlanishi uning har bir hududlarining rivojlanishi va qabul qilingan strategik rejalariga bog'ligi to'g'risidagi mulohazalar maqolada keltirilgan. Shu bilan birga barqaror rivojlanishni strategik rejalashtirishning mazmun mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: hudud, mintaqa, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, strategik rejalashtirish, barqaror rivojlanish.

Annotation. Reflections on the extent to which the country's sustainable development depends on the development and adopted strategic plans of each of its territories are presented in the article. At the same time, the essence of the strategic planning of sustainable development is revealed.

Keywords: territory, region, economic, social, environmental, strategic planning, sustainable development.

Jahon hamjamiyatida barqaror rivojlanish g'oyalari yanada keng tarqalishi natijasida globallashtirish tushunchasiga alternativ sifatida tan olinmoqda. Mamlakat muayyan hududiy birliklar yig'indisidan tashkil topganligi sababli, har bir mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi pirovardida respublika iqtisodiyotining uzluksiz taraqqiyotini ta'minlab beradi. Shu o'rinda hududlar o'zining iqtisodiy salohiyatiga asoslanib, mavjud ichki resurslardan oqilona foydalanishi va dunyo miqyosida respublika nufuzining ortishiga o'z hissasini qo'shishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda islohotlarning yangi bosqichida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, uning milliy miqyosdagi roli tobora ortib borayotganligi, turli darajadagi strategiyalarni ilmiy va uslubiy jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy mintaqaviy strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 oktyabrda qabul qilingan "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-sonli Qaroriga muvofiq barcha hududlar hokimliklari mintaqa darajasida barqaror rivojlanish maqsad (BRM)larini belgilash va ularni bu boradagi milliy maqsadlar bilan uyg'unlashtirishlari talab etiladi. Ushbu BRMdand kelib chiqib, har bir mintaqa o'z aholisining munosib turmush sharoitini ta'minlash maqsadida hududlarning hozirgi va kelajakdagi salohiyatini aniqlash, mavjud tabiiy-iqtisodiy

resurslardan, investisiyalar, innovasion g'oyalar va ishlanmalardan oqilona va samarali foydalanishning imkoniyatlarini topishi talab etiladi. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun viloyatlar, tumanlar va shaharlarni kompleks va muvozanatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning salohiyatidan samarali va optimal foydalanish hamda ekologik ta'sirni kamaytirish barqaror rivojlanishning muhim talablaridan biri bo'lib hisoblanadi¹.

Iqtisodiy adabiyotlarda barqaror rivojlanish bo'yicha ko'plab ta'riflar keltirilgan bo'lib, ularning aksariyati iqtisodiyotni rivojlantirishda iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik normalarga tayanishni nazarda tutadi. Ular ichida "Brundtland" komissiyasi ma'ruzasida keltirilgan ta'rif, atama mohiyatini to'liqroq ochib beradi. "Barqaror rivojlanish- bu shunday rivojlanishki, bugungi kun ehtiyojlarini qondirish hisobiga, kelajak avlodning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini tahdid ostiga qo'ymaslikni nazarda tutadi"².

Barqaror rivojlanish-bu boshqaruv ob'ektining yaxlitligini, mobil muvozanat va barqarorlik holatini, resurs potensialidan tejamli foydalanish va mintaqaviy innovasion infratuzilmani rivojlantirish maqsadlariga muvofiqlashtirish asosida endogen qarama-qarshiliklarning o'z vaqtida oldini olishning tabiiy va uzluksiz jarayonidir. Mintaqada ma'lum bir strategiyaning mavjudligi mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi inqiroz hodisalarini bartaraf etish, nafaqat qisqa muddatli barqarorlikni ta'minlash, balki uning rivojlanish barqarorligini oshirish uchun zarur shartdir. Umumiy shaklda barqaror hududiy rivojlanish strategiyasi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish va hududiy omillar, shu jumladan bozor, raqobatbardoshlik, sanoat tahdidlarini minimallashtirishdan iborat.

Strategik rejalashtirish boshqaruv maqsadlari va mezonlarini shakllantirish, muammolarni tahlil qilish va strategik g'oyalar va raqobatdosh ustunliklarning muhitini aniqlash, ssenariylar va rivojlanishning asosiy strategiyalarini tanlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni prognoz qilish orqali strategik rejani ishlab chiqish jarayoni bilan bog'liq³.

Mintaqaviy darajada strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barqarorlashtirish va mavjud resurslar va shart-sharoitlardan samarali foydalanish, o'sish nuqtalarini yaratish va o'zining potensial iqtisodiy bazasini shakllantirish asosida mintaqa iqtisodiyotini kompleks rivojlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari bilan bog'liq. Tizimli yondashuvdan foydalanib, mintaqani rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik, ekologik va iqtisodiy hamda boshqa sohalarini birlashtirish mumkin. Rivojlanish, qoida tariqasida, beqaror va murakkab ritmlarga bo'ysunadi. Chiziqli taraqqiyotning mumkin emasligi faol va passiv fazalar, innovasiyalar va an'analarning almashinishiga asoslanadi, uning sinishi va inqirozlari bilan hayotiy davri ko'rib chiqiladi⁴.

Mintaqaviy darajada tabiiy va ijtimoiy tizimlarni tashkil etishning yuqori darajalarida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bir qator mexanizmlar vaziyatga ta'siri nuqtai nazaridan emas, balki muayyan muammolarni hal

¹ Mirziyoev Sh.M. New Uzbekistan strategy.- Tashkent: Uzbekistan publishing house, 2021. 165 P.

² Современная экономика: Российская модель: Под.ред. Н.Р.Молочникова, М.: Московский психолого-социальный институт:Изд. "Модэк" – 2002, - с.200

³ Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под редакцией А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: «Экономика», 2002. – 414 с.

⁴ Герасименко Татьяна Ильинична, заведующий кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного университета, доктор географических наук, профессор 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13, тел. (3532) 372542, e-mail: tanyag26@yandex.ru UDC 332.14

qilishda ulardan foydalanish imkoniyatlari nuqtai nazaridan kamroq yoki bilvosita ahamiyatga ega. Umuman olganda, siyosiy mexanizmlar yoki huquqiy mexanizmlar kamroq rol o'ynashi kerak^{5,6}.

Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi tahlilini umumlashtirish, mintaqani rivojlantirish istiqbollari belgilovchi turli omillar va shart-sharoitlarni o'rganish barqaror iqtisodiy-ijtimoiy va ekologik elementlarni hisobga olgan holda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonining ketma-ketligini aniqlashga imkon beradi. Hududni strategik rejalashtirishda quyidagi bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin: mintaqaning maqsadlarini (missiyasini) aniqlash; mintaqaviy tizimning maqsad va vazifalarini belgilash; asosiy (investisiya imkoniyatlarini yaratish, innovatsion salohiyatni rivojlantirish) va funksional strategiyalarni (ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy, kombinatsiyalangan) ko'rib chiqish; mintaqaning tashqi va ichki muhitini tahlil qilish va uning rivojlanishidagi zaif tomonlarni aniqlash; raqobatdosh ustunliklarga asoslangan mintaqaning zaif tomonlarini rivojlantirish bo'yicha loyihalarni shakllantirish; dizayn echimlarining samaradorligini baholash va ularni amalga oshirish zarur. Shuning uchun boshqaruv jarayonining tarkibi quyidagi tarkibiy qismlarga bo'linishi mumkin: maqsadlarni aniqlash, shakllantirish va belgilash; maqsadlarga erishish uchun hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarni aniqlash; innovatsion imkoniyatlar va cheklovlarni tahlil qilish; boshqaruv maqsadlari va muammolarini aniqlashtirish; qarorlarning bajarilishini tashkil etish va ularni qabul qilishda qarorlar va natijalarni hisobga olish va nazorat qilish hamda aniq natijaga erishish uchun boshqaruv tizimlarini baholash zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, barqaror rivojlanish strategik rejasini mintaqada amalga oshirish uchun eng avvalo hududiy salohiyatni baholash hamda ichki va tashqi ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, rivojlanish mexanizmi mintaqaviy tizimlar iqtisodiyotini o'rganish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirishni tashkil etish bilan bog'liq tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Mintaqaning rivojlanishi zamonaviy va kelajak avlodlarning hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va atrof-muhitning qulay holatini va tabiiy resurs salohiyatini saqlash muammolarini muvozanatli hal etishga asoslangan. Mintaqani barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini bunday vaziyatda hududlarni rivojlantirish va u erdagi aholini farovon yashashini ta'minlashda davlat tomonidan har tomonlama puxta o'ylangan hududiy rivojlanish strategiyalarini, dasturlarini ishlab chiqishda zarurat paydo bo'ladi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. New Uzbekistan strategy.- Tashkent: Uzbekistan publishing house, 2021. 165 P.
2. Современная экономика: Российская модель: Под ред. Н.Р.Молочникова, М.: Московский психолого-социальный институт:Изд. "Модэк" – 2002, - с.200
3. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под редакцией

⁵ Ващекин, Н.П. Образование и устойчивое развитие: микроформа.: концептуальные проблемы: монография / Н.Г. Ващекин, К.Х. Делокаров, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 332 с.

⁶ Ващекин, Н.П. Образование и устойчивое развитие: микроформа.: концептуальные проблемы: монография / Н.Г. Ващекин, К.Х. Делокаров, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 332 с.

А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: «Экономика», 2002. – 414 с.

4. Герасименко Татьяна Ильинична, заведующий кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного университета, доктор географических наук, профессор 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13, тел. (3532) 372542, e-mail: tanyag26@yandex.ru UDC 332.14

5. Ващекин, Н.П. Образование и устойчивое развитие: микроформа: концептуальные проблемы: монография / Н.Г. Ваще-кин, К.Х. Делокаров, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 332 с.

6. Ващекин, Н.П. Образование и устойчивое развитие: микроформа: концептуальные проблемы: монография / Н.Г. Ваще-кин, К.Х. Делокаров, А.Д. Урсул. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 332 с.